

УДК 635.21

Органический биопрепарат «ФИТО-Л»

А.Е. Еремеев, младший научный сотрудник

Д.А. Антонов, младший научный сотрудник

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО

РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. «ФИТО-Л» – это уникальный препарат органического происхождения, который объединяет в себе четыре свойства, являясь одновременно фунгицидом, инсектицидом, бактерицидом и биостимулятором роста.

Ключевые слова: ФИТО-Л, защитно-стимулирующий препарат, картофель, урожайность, фитофтороз, ризоктониоз.

Organic biological product "FITO-L"

A.E. Eremeev, junior researcher

D.A. Antonov, junior researcher

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. "FITO-L" is a unique preparation of organic origin, which combines four properties, being at the same time a fungicide, insecticide, bactericide and growth biostimulator.

Keywords: FITO-L, protective and stimulating drug, potatoes, yield, late blight, rhizoctonia.

Широкая сфера применения органического препарата «ФИТО-Л» обусловлена уникальной устойчивой формулой на основе эфирных масел и ферментативных органических кислот – вытяжка из растений (розмарина, гвоздичного

дерева, тимьяна обыкновенного, кунжута и др.). Препарат обладает одновременно инсектицидными, бактерицидными, фунгицидными и противовирусными свойствами, является физиологическим иммуностимулятором (повышает устойчивость к стрессам) и биостимулятором роста и развития растений (стимулирует клеточные энергообменные процессы). Соответствует нормам международной экологической безопасности (безопасен для людей, зверей и окружающей среды).

Использование натурального органического препарата «ФИТО-Л» при выращивании сельскохозяйственных культур позволяет:

- преодолеть проблемы сельхозпроизводителей с такими опасными для человека поражениями растений, как фузариоз, аспергиллез (заболевание, вызываемое плесневыми грибами рода *Aspergillus*, поражающее преимущественно органы дыхания), многими видами корневой гнили, различными видами пятнистости и ржавчины, головней, спорыньей,

- избежать заражения растений заболеваниями вирусной (мозаичный вирус, бронзовость и т. д.), бактериальной (столбур, черная бактериальная пятнистость и т. д.) и грибковой этиологии (корневая и прикорневая гниль, вертициллез, фитофтороз, фузариоз корневой и другие);

- значительно снизить заселение посевных площадей насекомыми-вредителями, такими как хлебная полосатая блоха, клещик хлебный, проволочник, колорадский жук, коровка картофельная, совка-гамма, и многими другими;

- получить экологически чистую продукцию;

- получить значительную экономию финансовых средств по сравнению с использованием иных препаратов;

- сохранить урожай зерновых культур от повреждения амбарными вредителями (мучной хрущ, амбарный долгоносик, зерновые клещи и т. д.);

- полное отсутствие резистентных к препарату штаммов патогенов;

- полная безопасность для людей и животных.

Биомеханизм действия. Биопрепарат «ФИТО-Л» обеспечивает непревзойдённую защиту от насекомых-вредителей и заболеваний бактериальной,

вирусной и грибковой этиологии. Действие биопрепарата на структуру клеток насекомых и патогенов можно описать следующим образом: кутикулы насекомых и клеточные стенки грибов содержат хитин – природное соединение из группы азотосодержащих полисахаридов, в котором существуют межмолекулярные связи между гидроксильными и аминоацетильными группами. Хитин имеет 3 полиморфных модификации с различной ориентацией микрофибрилл: α , β , γ . Наиболее распространена α -форма, присутствующая в кутикуле насекомых и клетках грибов. Она представляет собой плотно упакованные антипараллельные цепи полимера. Ферменты, входящие в состав биопрепарата «ФИТО-Л», обладают способностью разрушать (лизировать) эластогенные связи хитиновых пластин. В результате чего происходит разрушение эндоскелета насекомых и клеток патогенов [1].

Что касается бактерий и ряда других патогенов, активные компоненты молекулы «ФИТО-Л» токсично воздействуют на их мембрану, нарушая, тем самым, мембраносвязанные процессы: преобразование энергии, транспортировку питательных веществ, метаболическую регуляцию, энергетический статус клетки. Молекула «ФИТО-Л», фактически, ведёт к деградации патогенной клетки, повреждая цитоплазматическую мембрану и коагуляцию цитоплазмы, нарушая синтез мембранных белков, что приводит к повышенной мембранопроницаемости и утечке клеточных элементов. При нанесении непосредственно на поверхность растения, продукт проникает глубоко внутрь и сохраняется в эпикуткулярном воске. Это обеспечивает устойчивость биопрепарата к вымыванию и его непревзойдённое репеллентное качество.

Помимо инсектицидных и пестицидных свойств, «ФИТО-Л» является мощным усилителем роста, поскольку он представляет собой смесь биологически активных веществ, которые дополняют и усиливают действие друг друга. Диссоциированные эфирные соединения вместе с жирными кислотами легко проникают через клеточную стенку, оседая на её мембране и тем самым утолщая её. Данный процесс увеличивает концентрацию протонного градиента на клеточной мембране и обеспечивает движущую силу для АТФ-синтазы,

что в свою очередь стабилизирует митохондриальный процесс внутри клетки и способствует более точному синтезу белков рибосомами. Таким образом, молекула «ФИТО-Л» обеспечивает правильное функционирование клеток, увеличивает их энергообмен, помогает полностью раскрыть генетический потенциал клеток, тем самым повышая иммунный статус живого организма.

Использование: «ФИТО-Л» наиболее эффективен при профилактическом применении до инфицирования или, максимум, через 1-3 дня после инфицирования. Однако биомеханизм действия «ФИТО-Л» таков, что может остановить распространение болезни на любой стадии развития. Особенно эффективно использование препарата для первых обработок. В обычных погодных условиях рекомендуется применять «ФИТО-Л» с интервалом 25-30 дней. В дождливых условиях, особенно в период интенсивного роста, когда риск инфицирования особенно высок, рекомендуется сократить интервал между обработками до 15-20 дней.

Разрешено применение «ФИТО-Л» в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов, в непосредственной близости от жилья.

Входящие в состав «ФИТО-Л» ферменты воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках патогена, что ведет к отсутствию возникновения устойчивых рас. Действующие вещества, входящие в состав препарата, идеально подходят для создания антирезистентных программ.

Многолетнее применение на одной площади фунгицида-инсектицида «ФИТО-Л», в силу биомеханизма действия не приводит к отбору устойчивых рас. Превышение рекомендуемых доз и количество обработок препаратом «ФИТО-Л» не регламентируется. Препарат 100% органического происхождения и безопасен для людей, животных и растений. Правильно составленная программа обработок для защиты картофеля от фитофтороза, парши, ризоктониоза, альтернариоза, иных грибковых заболеваний, колорадского жука и проволочника – основа получения высококачественного урожая картофеля. Особенно важны первые обработки. Первые полевые обработки должны обеспечить: защиту поверхности растений картофеля от внешней инфекции

(попадающих на стебель и листья зооспор); уничтожение источников заражения на поверхности почвы; уничтожение колорадского жука, проволочника, золотистой нематоды и иных насекомых вредителей; лечебное действие в растениях против внутренней скрытой (как правило, стеблевой) инфекции. Особенно важна защита растений картофеля от стеблевого фитофтороза, который имеет более продолжительный инкубационный период (до 10 и более дней) между инфицированием и появлением первых видимых симптомов, а пораженные стебли, в отличие от листьев, могут спорулироваться более длительное время.

Существующие в настоящее время препараты не позволяют полностью вылечить растения после появления видимых симптомов фитофтороза и иных заболеваний. Поэтому первые обработки должны быть профилактическими и проведены до инфицирования (максимум в течение 3-5 дней после инфицирования), обязательно до появления видимых симптомов. Применение известных ранее контактных препаратов для первых обработок не обеспечивает лечебного действия внутри растений (т.е., если есть внутренняя скрытая инфекция, которая, как правило, заносится с семенным материалом, она получает еще 10-12 дней для развития до следующей обработки). Полностью системные препараты применять опасно ввиду наличия устойчивых штаммов возбудителей. Кроме того, полностью системные препараты рекомендуется исключить на семенных посадках картофеля.

Из всех фунгицидов «ФИТО-Л» наиболее подходит как для первых двух обработок, так и для последующей защиты картофеля от заболеваний и фитофагов. Компоненты входящие в состав «ФИТО-Л», биомеханизм действия, позволит утверждать, что это без сомнения самый мощный и одновременно безопасный органический фунгицид-инсектицид, действующий против фитофтороза, парши, ризоктониоза, альтернариоза, иных грибковых заболеваний, а также защищает картофель от колорадского жука, золотистой нематоды, проволочника и прочих насекомых вредителей.

После обработки он создает защитный экран на поверхности обработанных растений, уничтожая зооспоры. При этом он обладает уникальной устойчивостью к смыву – это чрезвычайно важно в дождливых условиях и на поливных участках. Компоненты, входящие в состав «ФИТО-Л» одновременно «промывают» ткани растения и обеспечивают лечебное действие против скрытой инфекции.

«ФИТО-Л» – один из самых мощных фунгицидов против скрытой стеблевой инфекции. При этом высокая концентрация препарата в обработанных растениях гарантирует его стабильную эффективность. Устойчивые к препарату, формы фитофтороза, парши, ризоктониоза, альтернариоза, иных грибковых заболеваний отсутствуют.

Начало первых обработок обычно совпадает со временем последнего срока обработки гербицидами (при высоте растений до 20 см), обязательным до смыкания рядков. В настоящее время для обеспечения гарантированной защиты все чаще первые обработки проводятся раньше – при высоте картофеля 5-10 см, особенно на чипсовом и семенном картофеле. Следующие 1-2 обработки в период интенсивного роста и смыкания рядков картофеля рекомендуется провести препаратом «ФИТО-Л». Лучше использовать средние или минимальные рекомендуемые интервалы между обработками (20-25 дней).

Далее обработки проводятся обычно со средними интервалами между обработками (20-25 дней). Сократите интервалы до 15-18 дней в дождливую погоду, в период интенсивного роста растений, при высокой опасности инфицирования.

Использование «ФИТО-Л» в программе обработок в этот период обеспечивает как мощную защиту от грибковых заболеваний, так и от насекомых вредителей.

В таких случаях применение 100% органического и безопасного для людей и животных препарата «ФИТО-Л» незаменимо – он не содержит хлоратов и терпенов, и его можно использовать для замены менее эффективных и более дорогих препаратов.

Программа обработок должна обеспечить отсутствие появления видимых симптомов фитофтороза и иных заболеваний в течение всего периода вегетации. В конце сезона проводится обработка препаратом «ФИТО-Л» (концентрация 1:1000) для уничтожения источников инфекции и фитофагов на поверхности почвы и растительных остатках. Этот прием широко используется при выращивании чипсового картофеля и в значительной степени снижает заражение клубней при уборке, что значительно уменьшает потери при хранении.

Методика исследований. Исследования проведены методом полевого опыта в условиях вегетационного периода 2020 года на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследований служили растения картофеля сорта Гала и их реакция на препарат «ФИТО-Л».

Сорт картофеля Гала. Среднеранний, столовый сорт, созданный селекционно-семеноводческой компанией Norika (Германия). Урожайность до 55 т/га. Клубни желтые, мякоть клубней темно-желтая. Содержание крахмала 10,2-13,2 %. Масса товарного клубня от 70 до 120 грамм. Сохранность высокая (91-96 %). Сорт устойчив к раку картофеля, к золотистой и бледной картофельной нематоде, вирусу Y, фитофторозу, слабо поражается ризоктониозом, паршой обыкновенной и черной ножкой. Районирован в Северо-Западном (2), Центральном (3), Волго-Вятском (4) и Западно-Сибирском (10) регионе.

Схема опыта

1. Без обработки (контроль);
2. Обработка клубней (0,2 л/т);
3. Обработка растений (0,6 л/га);
4. Обработка клубней (0,2 л/т) + обработка растений (0,6 л/га).

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, характеризующийся среднекислой реакцией почвенного раствора, высоким содержанием легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой), низким содержанием подвижного фосфора (по Чирикову), очень высоким содержанием обменного калия (по Чирикову) (таблица 1).

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка

Год	Гумус, %	pH _{сол}	Содержание, мг/кг почвы			
			N-NO ₃	N-NH ₄	P ₂ O ₅	K ₂ O
2020	5,2	4,59 среднекислая	36	69	34,5 низкое	285 очень высокое

Картофель выращивали в четырехпольном зернопропашном севообороте после чистого черного пара. Посадку провели 16 мая 2020 г. картофелесажалкой «Hassia». Фракция семенных клубней – 30-50 г. Схема посадки 75x27 см. Глубина посадки 6-8 см. Минеральные удобрения вносили весной под предпосадочную обработку почвы. Уборка 31 августа. Учет урожая весовой. Площадь делянки – 27 м². Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Повторность опыта 4-кратная.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 2). Дефицит осадков первые три месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа (102 мм) не смогли исправить положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации (май-август) признан недостаточно-влажным (ГТК = 0,85).

Таблица 2 – Метеорологические условия вегетационного периода 2020 г.

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Результаты исследований. Основные результаты исследований по влиянию способов использования органического биопрепарата “Фито-Л” на фитосанитарное состояние и продуктивность картофеля представлены в таблице 1.

Обработка клубней и почвы во время посадки картофеля органическим биопрепаратом “Фито-Л” снижала вредоносность ризоктониоза в 1,90 раза по сравнению с контролем. Эффективность повышалась при комбинированном применении препарата, где степень развития ризоктониоза в форме сухой

язвенной гнили на стеблях картофеля снижалась в 2,18 раза. Тогда как
фолиарная обработка растений закономерно не давала эффекта.

Таблица 1 – Влияние способов применения биопрепарата “Фито-Л” на
фитосанитарное состояние и продуктивность картофеля, 2020 г.

Варианты опыта	Степень развития, %		Урожайность, т/га
	ризоктониоза	фитофтороза	
Контроль (без обработок)	27,3	12,9	23,4
Фито-Л – обработка клубней	14,3	0,7	24,0
Фито-Л – обработка растений	31,5	1,8	22,2
Фито-Л – обработка клубней + растений	12,5	0,6	21,6
НСР05	8,7	4,5	5,3

Степень развития фитофтороза существенно снижалась при всех спосо-
бах использования органического биопрепарата “Фито-Л”. В варианте обработ-
ки клубней вредоносность фитофтороза снизилась в 18,4 раза, при обработке
растений – в 7,2 раза, а при совместной обработке семенных клубней и вегети-
рующих растений – в 21,5 раза по сравнению с контролем.

В засушливых условиях 2020 года применение органического препарата
“Фито-Л” не оказывало влияния на продуктивность картофеля (урожайность
клубней при его использовании изменялась в пределах ошибки опыта).

Заключение. 1. В неблагоприятных условиях 2020 года использование
органического биопрепарата “Фито-Л” существенно снижало вредоносность
ризоктониоза (в форме сухой язвенной гнили стеблей) и фитофтороза. Положи-
тельного влияния органического биопрепарата “Фито-Л” на продуктивность
картофеля не установлено.

2. Исследования следует продолжить с внесением изменений и дополне-
ний в методику эксперимента с целью повышения точности опыта (снижения
относительной ошибки).

Литература

1. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. –
Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.